

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 1, 2022: 39–45

NOVÝ FENOTYPOVÝ KLASIFIKAČNÝ SYSTÉM DYSLIPIDÉMIÍ ZALOŽENÝ NA ŠTANDARDNOM LIPIDOVOM PANELI NEW PHENOTYPIC CLASSIFICATION SYSTEM FOR DYSLIPIDEMIAS BASED ON THE STANDARD LIPID PANEL

Gaško Rudolf^{1, 2}, Hefler Margita², Pirošková Zuzana²

¹Oddelenie klinickej biochémie a hematológie
Psychiatrická Nemocnica Michalovce, n. o., Michalovce

²Klinická epidemiológia a bioštatistika, Košice

e-mail: biostatistikakosice@gmail.com

prehľadová práca

SÚHRN

Po prehľade doterajších fenotypových klasifikácií dyslipidemií popisujeme nový fenotypový klasifikačný systém dyslipidemií, založený na štandardnom lipidovom paneli cholesterol, HDL-cholesterol a triacylglyceroly, ktorého autormi sú Maureen Sampson a spolupracovníci (2021) a upravujeme ho na použitie v SI jednotkách.

Kľúčové slová: fenotyp; klasifikácia dyslipidemií; klasifikácia dyslipoproteinemií; Sampson

ABSTRACT

We describe new phenotypic classification system for dyslipidemias based on the standard lipid panel cholesterol, HDL-cholesterol and triglycerides, by Maureen Sampson and co-workers (2021) and modify it to use SI units.

Key words: phenotype; classification system; dyslipidemias; Sampson

ÚVOD

Čo je fenotypová klasifikácia hyperlipidemií/dyslipidemií a hyperlipoproteinemií/dyslipoproteinemií?

Je to klasifikácia na základe aktuálneho zastúpenia lipoproteínov v krvnej plazme alebo krvnom sére v čase vyšetrenia, stanovených kvantitatívnymi a kvalitatívnymi metódami. Predpony hyper- aj dys- sa v literatúre používajú rovnako, obdobne aj prípony -lipidémia a -lipoproteinémia (Mach a kol., 2020).

Klasifikácia porúch metabolizmu lipoproteínov podľa Fredricksona (Fredrickson a kol., 1967; WHO Memorandum, 1970) delí dyslipoproteinémiu pôvodne do 5 a neskôr do 6 typov označených ako typ I, IIa, IIb, III, IV a V. Kvantitatívnymi hodnotami sú hladina celkového cholesterolu (TC) a triacylglycerolov (TAG). Kvalitatívnou charakteristikou je chladový (chylomikrónový) test krvného séra a elektroforéza lipoproteínov. Kvalitatívne sa hodnotí aj prítomnosť kožných prejavov. Zdôrazňujeme, ide o klasifikáciu dyslipoproteinemií bez ohľadu na ich etiológiu, teda aj primárnych aj sekundárnych.

Fredricksonova klasifikácia bola dlho celosvetovo používaná. Ešte v roku 2003 bola uvedená v slovenských lipidových odporúčaniach (Lipidový konsenzus – 2, 2003). V medzinárodných guidelineoch sme zachytili odporúčanie

jej používania do roku 1998 (Ahmed a kol., 1998), neskôr už nie. Dnes ju už praktickí lekári nepoužívajú. Aj v súčasnej odbornej literatúre je však uvádzaná, v historických súvislostiach (Martín-Campos, 2021) aj používaná v odborných štúdiách (Sniderman a kol., 2007; Quispe a kol., 2019; Pallazola a kol., 2020).

Zjednodušená fenotypová terapeutická klasifikácia, ktorú pre terapeutické účely zaviedla Európska spoločnosť aterosklerózy (EAS) v roku 1992 (Recommendations, 1992) vychádza zo stanovenia koncentrácie TC a TAG, na základe ktorého sa DLP delia na tri skupiny: izolovaná hypercholesterolémia, izolovaná hypertriacylglycerolémia a kombinovaná (zmiešaná) hyperlipoproteinémia.

Bez odkazu na primárny zdroj sú používané používané pojmy fenotyp ťažkej hypercholesterolémie, fenotyp familiárnej hypercholesterolémie (Grundy a kol., 2019; Saadatagah a kol., 2021), fenotyp familiárnej hypertriglyceridémie (Cruz-Bautista a kol., 2021). Tento zoznam nie je úplný, dobrý prehľad podáva práca Oravec (2012).

Aký význam má Fredricksonova fenotypová klasifikácia v súčasnosti?

Klasifikácia podľa Fredricksona sa už podľa niektorých autorov, nepoužíva (Racek a kol., 1999), zdôvodňuje sa aj jej nepotrebnosť (Berberich, Hegele, 2021). Nie je uvedená ani v najnovšej verzii ESC/EAS (Mach a kol., 2020) a AHA (Grundy a kol., 2019) lipidových guidelinov, EAS a EFLM doporučení o kvantifikácii aterogénnych lipoproteínov (Langlois a kol., 2020) ani v najnovšej verzii ESC guidelinov o prevencii kardiovaskulárnych ochorení v klinickej praxi (Visseren a kol., 2021). Je však uvádzaná v aktuálnych základných knižných (Zima a kol., 2013, a iné) a vysokoškolských učebniciach (Oravec, 2012; Ďurovcová, Mareková, 2020, a iné).

Jej slabou stránkou, nevýhodou, je potreba vykonania elektroforézy lipoproteínov, pôvodne na papieri, neskôr na iných nosičoch, ktorá sa dneska nepoužíva rutinne, ale iba výskumne. Ani chylomikrónový test sa nepoužíva. Pokus použiť ako náhradu elektroforézy apolipoproteínom B, ako jeden z parametrov Fredricksonovej klasifikácie (Sniderman a kol., 2007; Varghese a kol., 2021) nebol príliš úspešný. Ako zaujímavosť uvádzame, že pred 50 rokmi bol publikovaný český (Olomoucký) pokus o klasifikáciu hodnotami TAG a TC (Kubašta a kol., 1972), samotnými autormi vyhodnotený ako neúspešný.

Nová klasifikácia podľa Sampsonovej a kol. z roku 2021

Sampsonová a spolupracovníci (2021) vyvinuli nový algoritmus pre lipoproteínovú fenotypizáciu založený len na dvoch zložkách štandardného lipidového panelu, a to TAG a non HDL cholesterol (nonHDL-C = TC mínus HDL cholesterol). Nový klasifikačný systém závisí od 7 hraničných hodnôt lipidov, ktoré sú uvedené v pre USA platných guidelineoch pre manažment lipidov pacienta (Grundy a kol., 2019), navyiac sú použité dve netradičné pravidlá založené na hodnotách lipidoch. Označenie fenotypov nadväzuje na Fredricksonovo delenie. Delenie však nie je úplne totožné, už kvôli tomu, že používa iné klasifikačné kritériá. Tento nový klasifikačný systém nemôže byť používaný na identifikáciu veľmi zriedkavej dyslipidémie typu III (Pallazola a kol., 2020), identifikuje však ostatné Fredricksonove fenotypy. Je tiež popísaný nový fenotyp, typ VI, ktorý sa vyskytuje v dôsledku zriedkavých genetických porúch v metabolizme apoproteínu B a vyžaduje špecifickú liečbu. Zároveň sú popísané tri normolipidemické podtypy: vysoký (High, H), stredný (Moderate, M) a nízky (Low, L). Spolu je teda popísaných 10 fenotypov. Každému zo siedmich dyslipidemických fenotypov sú v tabuľkách priradené: možné klinické príznaky; diétna a farmakologická liečba; prehľad dodatočných upresňujúcich laboratórnych testov; pri ktorých ochoreniach ochoreniach sa fenotyp vyskytuje, ako primárna alebo sekundárna DLP. V podrobnostiach odkazujeme na uvedenú publikáciu.

V našej práci sa zameriame na stručný prehľad s použitím prepočtu všetkých číselných hodnôt z jednotiek mg/dl (= mg%), používaných v USA, na jednotky mmol·L⁻¹, používané u nás a v podstatnej časti Európy.

Použité konverzné faktory sú:

$$\text{nonHDL-C [mg/dl]} \times 0,02586 = \text{nonHDL-C [mmol}\cdot\text{L}^{-1}\text{]},$$

$$\text{TAG [mg/dl]} \times 0,01125 = \text{TAG [mmol}\cdot\text{L}^{-1}\text{]}.$$

Na Obr. 1 je schéma nového klasifikačného systému fenotypizácie lipoproteínov, obsahujúceho 3 normolipidemické podtypy (vysoký, stredný, nízky), a dyslipidemické typy I, IIa, IIb, IVa, IVb,, V, VI. Na Obr. 2 je tá istá schéma, s hodnotami prepočítanými na jednotky mmol·L⁻¹. Do schémy sme vložili hodnoty 900-členného umelého súboru, popísaného v práci Gaško, 2021. Na Obr. 3 je vývojový diagram kritérií pre novú klasifikáciu lipoproteínového fenotypu, prevzatý z práce Sampson a kol.,

Obr. 1. Schéma nového klasifikačného systému fenotypizácie lipoproteínov, prevzatá z práce Sampson a kol., 2021
 plné čiary označujú rôzne hraničné hodnoty nonHDL-C a TAG použité na definovanie rôznych lipoproteínových fenotypov (dyslipidémie typu I-VI
 a normolipidemických podtypov (vysoký High, (H), stredný (Moderate, (M) a nízky Low, (L)). Fenotypy sú farebne odlišené

Obr. 2. Schéma nového klasifikačného systému fenotypizácie lipoproteínov
 Pôvodnú schému z práce Sampson a kol., 2021, sme upravili. Hodnoty sú nami prepočítané na jednotky mmol.L⁻¹.
 Do schémy sme vložili hodnoty 900-členného umelého súboru, popísaného v práci Gaško, 2021

2021. Pomocou uvedených rozhodovacích pravidiel TAG a nonHDL-C je možné identifikovať všetky Fredricksonove fenotypy okrem typu III. V tabuľke 1 je uvedená frekvencia prítomnosti jednotlivých fenotypov v dvoch ich rôzne definovaných súboroch pacientov autorov pôvodnej práce Sampson a kol., 2021. Doplnili sme frekvencie fenotypov

v našom v súbore (Gaško a kol., 2011), ktoré sú približne rovnaké. Pre zaujímavosť sme pridali frekvenciu jednotlivých fenotypov v umelom súbore, vytvorenom na objektívne vzájomné porovnávanie matematickými rovnicami vypočítavaných hodnôt LDL-cholesterolu (Gaško, 2021). Táto frekvencia je diametrálne odlišná od predošlých,

Obr. 3. Vývojový diagram kritérií pre novú klasifikáciu lipoproteínového fenotypu, prevzatý z práce Sampson a kol., 2021. Pomocou uvedených rozhodovacích pravidiel TAG a nonHDL-C možno pomocou tohoto klasifikačného systému identifikovať všetky Fredricksonove fenotypy okrem typu III. Hodnoty sú nami prepočítané na jednotky $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$

Tabuľka 1. Frekvencia fenotypov novej klasifikácie v dvoch súboroch z práce Sampson a kol., 2021, nami doplnená o frekvenciu v troch ďalších súboroch

	Sampson a kol., 2021		Gaško a kol. 2011	Yano a kol. 2019	Umelý súbor Gaško, 2021
	NIH	NHANES			
n	11365	13086	7393	32	900
NL	14,1%	7,7%	7,8%	0,0%	8,0%
NM	65,5%	66,8%	55,8%	9,4%	9,2%
NH	3,3%	5,4%	6,8%	3,1%	3,3%
I	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	3,3%
II a	1,5%	1,6%	2,9%	0,0%	4,4%
II b	1,3%	2,1%	3,5%	15,6%	8,9%
IV a	4,2%	3,0%	4,4%	15,6%	32,0%
IV b	8,3%	12,5%	17,6%	46,9%	25,8%
V	1,3%	0,9%	1,3%	9,4%	5,0%
VI	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

predovšetkým prítomnosťou podstatne vyššieho podielu typu I. Dajú sa však identifikovať aj reálne súbory s obdobným rozložením fenotypov, napríklad súbor z práce Yano a kol., 2019.

Význam novej klasifikácie v súčasnosti a v budúcnosti

Význam novej klasifikácie je daný tým, že je založená na bežne stanovovaných troch parametroch, teda je nákladovo efektívna. Jej výpočet je umožnený v jednoduchej Excel tabuľke, ktorá je voľne prístupná. Implementácia do

Obr. 4. Proces dynamického spresňovania diagnostiky

Plné šípky znázorňujú diagnostický proces a prerušované šípky znázorňujú, ako môžu nové informácie zmeniť proces. Nové informácie môžu zvýšiť neistotu a spôsobiť návrat k skoršiemu bodu a zváženie širšieho súboru možných ďalších krokov, alebo môžu tiež umožniť skok vpred v procese, čím sa zabráni ďalšiemu cyklu. Finálna – konečná diagnostická správa (diagnostický štítok) je konečná v tom, že spĺňa administratívnu požiadavku na zadanie kódu – kódov pre účely fakturácie, je však možná priebežná revízia diagnózy, ktorá riadi liečbu. Prevzaté z Adler-Milstein a kol., 2021

informačných systémov, laboratórnych, ambulantných, nemocničných, je jednoduchá. Môže slúžiť ako všeobecný návod alebo rámec, najmä pre lekára prvého kontaktu, nelipidového špecialistu, pri diagnostike a klinickom manažmente pacientov s vysokým rizikom aterosklerózy. Šanca na jej uplatnenie v každodennej klinickej medicíne a vo výskume (teda nezapadnutia v mori iných nových informácií) je zvýšená osobnosťou prvej autorky, Maureen Sampsonovej, ktorá s kolektívom pred dvoma rokmi priniesla novú metódu výpočtu LDL-cholesterolu, mimoriadne úspešnú (Sampson a kol., 2020; Gaško, 2021).

Lipoproteínový fenotyp, akoukoľvek metódou klasifikovaný, na rozdiel od genotypu nie je invariantný a môže sa meniť v reakcii na environmentálne faktory, ako je strava a fyzická aktivita, a následkom farmakoterapie. Napriek tomu určenie fenotypu môže pomôcť zamerať sa na manažment hyperlipidémie v každodennej praxi. Rozvoj genetického testovania dyslipidemií je síce výrazný a jeho reálna dostupnosť stúpa aj na Slovensku, ale má význam len u relatívne malého počtu dyslipidemií (Brown a kol., 2020; Hegele a kol., 2020).

Paradigma modernej laboratórnej medicíny sa v poslednom období mení (Lippi et Plebani, 2020; Jabor a kol., 2020). V počínajúcej ére personalizovanej medicíny vždy záleží na formulácii diagnostickej a/alebo terapeutickje otázky a/alebo otázky prognózy, na ktoré sa bude hľadať odpoveď u konkrétneho pacienta. Do algoritmov, zapájaných do automatizovaného rozhodovacieho procesu, riadeného umelou inteligenciou- je výhodnejšie vkladať obrazy = fenotypové charakteristiky, ako číselné hodnoty dvoch alebo viacerých lipoproteínov. Schéma na Obr. 4 ukazuje predpokladané posunutie úlohy diagnostickej umelej inteligencie z predpovedania pravdepodobnostných scenárov na „hľadanie cesty“ (interpretáciu kontextu a poskytovanie podnetov, ktoré vedú k diagnostike). Význam fenotypovej typizácie v ére personalizovanej medicíny bude narastať (Sathiyakumar a kol., 2020; Sweeney a kol., 2021).

Softvér vyvinutý pre analýzu lipoproteínovej fenotypizácie novou metódou Sampson a kol., upravený na používanie SI jednotiek, si môžete voľne stiahnuť na nasledujúcej webovej stránke: <https://edustat.webnode.sk/software/>.

LITERATÚRA

1. **Adler-Milstein, J., Chen, J. H., Dhaliwal, G. (2021):** Next-Generation Artificial Intelligence for Diagnosis: From Predicting Diagnostic Labels to “Wayfinding”. *JAMA*, 326(24), 2467—2468. doi: 10.1001/jama.2021.22396.
2. **Ahmed, S. M., Clasen, M. E., Donnelly, J. F. (1998):** Management of dyslipidemia in adults. *American family physician*, 57(9): 2192—2204.
3. **Berberich, A. J., Hegele, R. A. (2021):** A modern approach to dyslipidemia. *Endocrine Reviews*. doi: 10.1210/edrv/bnab037.
4. **Brown, E. E. et al. (2020):** Genetic testing in dyslipidemia: A scientific statement from the National Lipid Association. *J. Clin. Lipidol.*, Jul—Aug; 14(4): 398—413. doi: 10.1016/j.jacl.2020.04.011.
5. **Cruz-Bautista, I. et al. (2021):** Familial hypertriglyceridemia: an entity with distinguishable features from other causes of hypertriglyceridemia. *Lipids Health Dis.*, 20(1): 14. doi: 10.1186/s12944-021-01436-6.
6. **Đurovcová, E., Mareková, M. (2020):** *Clinical Biochemistry*. 2nd edition. UPIŠ Košice, 275 s. ISBN 978-80-8152-937-5 (pdf).
7. **Fredrickson, D. S., Levy, R. I., Lees, R. S. (1967):** Fat transport in lipoproteins—an integrated approach to mechanisms and disorders. *New Engl. J. Med.*, 276, 34—42.
8. **Gaško, R. (2021):** Stanovenie LDL-cholesterolu novými rovnicami Martin a Sampson, porovnanie so starým Friedewaldom na reálnych dátach a na umelom súbore. *Vnitr. Lek.*, 67(2): e09—17. doi: 10.36290/vnl.2021.028.
9. **Gaško, R. et al. (2007):** V akej zhode sú výsledky priameho a počítaného stanovenia LDL-cholesterolu v hraničných hodnotách podľa Európskych odporúčaní? Multicentrická štúdia. *Cardiol Letters*, 2011; 20(6): 468—475.
10. **Grundy, S. M. et al. (2019):** 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APHA/ASPC/NLA/PCNA guideline on the management of blood cholesterol: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *J. Am. Coll. Cardiol.*, 73: e285—350. doi: org/10.1016/j.jacc.2018.11.003
11. **Hegele, R. A. et al. (2020):** Rare dyslipidaemias, from phenotype to genotype to management: a European Atherosclerosis Society task force consensus statement. *Lancet Diabetes Endocrinol.*, Jan, 8(1): 50—67. doi: 10.1016/S2213-8587(19)30264-5.
12. **Jabor, A., Franeková, J. Kubíček, Z. (2020):** *Principy interpretace laboratorních testů*, 2. přepracované a doplněné vydání. Praha, Grada Publishing, 456 s. ISBN 978-80-271-1272-2.
13. **Kubašta, M. et al. (1972):** Ke snaze klasifikovat hyperlipidémie do typů podle Fredricksona jen na základě koncentrace cholesterolu a triglyceridů v séru. *Časopis lékařů českých*, 111, č. 24, s. 548—551.
14. **Langlois, M. R. et al. (2020):** European Atherosclerosis Society (EAS) and the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) Joint Consensus Initiative. Quantifying atherogenic lipoproteins for lipid-lowering strategies: consensus-based recommendations from EAS and EFLM. *Clin. Chem. Lab. Med.*, 58(4): 496—517. doi: 10.1515/cclm-2019-1253.
15. **Lippi, G., Plebani, M. (2020):** A modern and pragmatic definition of Laboratory Medicine. *Clin. Chem. Lab. Med.*, 28; 58(8): 1171. doi: 10.1515/cclm-2020-0114.
16. **Mach, F. et al. (2020):** 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). *European Heart Journal*, 41, Issue 1, 111—188. doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455.
17. **Martín-Campos, J. M. (2021):** Genetic Determinants of Plasma Low-Density Lipoprotein Cholesterol Levels: Monogenicity, Polygenicity, and “Missing” Heritability. *Biomedicines*, 9, 1728. doi.org/10.3390/biomedicines9111728.
18. **Oravec, S. (2012):** *Hyperlipoproteinémie. Úvod do problematiky porúch metabolizmu lipoproteínov*. Univerzita Komenského v Bratislave, 71 s., ISBN 978-80-223-3290-3.
19. **Quispe, R. et al. (2019):** Characterization of lipoprotein profiles in patients with hypertriglyceridemic Fredrickson-Levy and Lees dyslipidemia phenotypes: the Very Large Database of Lipids Studies 6 and 7. *Arch. Med. Sci.*, 15 (5): 1195—1202. doi.org/10.5114/aoms.2019.87207
20. **Pallazola, V. A. et al. (2020):** Modern prevalence of dysbeta-lipoproteinemia (Fredrickson-Levy-Lees type III hyperlipoproteinemia). *Arch. Med. Sci.*, 16 (5): 993—1003. doi.org/10.5114/aoms.2019.86972.
21. **Racek, J. (1999):** *Klinická biochemie*. 1. vyd., Praha: Galén, 316 s., ISBN 80-7262-023-1.
22. **Saadatagah, S. et al. (2021):** Genetic basis of hypercholesterolemia in adults. *npj Genomic Medicine*, 6:28. doi.org/10.1038/s41525-021-00190-z.
23. **Sampson, M. et al. (2021):** A new phenotypic classification system for dyslipidemias based on the standard lipid panel.

- Lipids Health Dis.*, 20, 170. doi.org/10.1186/s12944-021-01585-8
- 24. Sampson, M. et al. (2020):** A New Equation for Calculation of Low-Density Lipoprotein Cholesterol in Patients With Normolipidemia and/or Hypertriglyceridemia. *JAMA Cardiology*, E1—E9. doi: 10.1001/jamacardio.2020.0013
- 25. Sathiyakumar, V. et al. (2020):** Modern prevalence of the Fredrickson-Levy-Lees dyslipidemias: findings from the Very Large Database of Lipids and National Health and Nutrition Examination Survey. *Arch. Med. Sci.*, 16(6): 1279—1287. doi: 10.5114/aoms.2019.86964
- 26. Sniderman, A. et al. (2007):** Diagnosis of type III hyperlipoproteinemia from plasma total cholesterol, triglyceride, and apolipoprotein B. *J. Clin. Lipidol.*, 1(4): 256—63. doi: 10.1016/j.jacl.2007.07.006.
- 27. Sniderman, A. D., Tsimikas, S., Fazio, S. (2014):** The severe hypercholesterolemia phenotype: clinical diagnosis, management, and emerging therapies. *J. Am. Coll. Cardiol.*, 63(19): 1935—47. doi: 10.1016/j.jacc.2014.01.060.
- 28. Sweeney, T. et al. (2021):** The Use of Blood Biomarkers in Precision Medicine for the Primary Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Disease: a Review. *Expert. Rev. Precis. Med. Drug. Dev.*, 6(4): 247—258. doi: 10.1080/23808993.2021.1930531.
- 29. Varghese, B. et al. (2021):** Importance of the triglyceride level in identifying patients with a Type III Hyperlipoproteinemia phenotype using the ApoB algorithm. *Journal of Clinical Lipidology*, 15, 1: 104—115.e9, doi.org/10.1016/j.jacl.2020.09.011.
- 30. Visseren, F. L. J. et al. (2021):** 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. *European Heart Journal*, 42, 3227—3337. doi: 10.1093/eurheartj/ehab484
- 31. Yano, M. et al. (2019):** Comparison of Two Homogeneous LDL-Cholesterol Assays Using Fresh Hypertriglyceridemic Serum and Quantitative Ultracentrifugation Fractions. *J. Atheroscler. Thromb.*, 26(11): 979—988. doi: 10.5551/jat.47191.
- 32. Zima, T. et al. (2013):** *Laboratorní diagnostika, třetí, doplněné a přepracované vydání.* Praha, Galén. 906 s. ISBN 978-80-7492-074-5 (pdf)
- 33. WHO Memorandum (1970):** *Classification of Hyperlipidaemias and Hyperlipoproteinaemias.* Bull. Wld. Hlth. Org. 43, 891—915.
- 34. Lipidový konsenzus – 2:** Odporúčania pre optimálnu diagnostiku a liečbu dyslipoproteinémií u dospelých (2003). *In-terná med.*, 3 (1): 10—18.
- 35. Recommendations of the European Atherosclerosis Society** prepared by the International Task Force for Prevention of Coronary Heart Disease: prevention of coronary heart disease: scientific background and new clinical guidelines. *Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis.*, 1992; 2: 113—156.